

**Жанр журналистского расследования на европейском
телевидении и его сущность.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6482467>

Бурибекова Шоира Шавкатовна,

Университет журналистики и
массовых коммуникаций
независимый искатель

Аннотация: Роль и опыт иностранных следователей в изучении и исследовании журналистских расследований сегодня служит важным ресурсом для развивающихся стран. Его развитие отражено и в обзорах, основанных на опыте исследователей-классиков. В статье описаны этапы развития жанра журналистского расследования в европейских странах (макрейкеров и инвестигейтеров), особенности взглядов ученых и представление жанра на европейском телевидении.

Ключевые слова: инвестигейтор, макрейкер, монополия, Уотергейт, папарацция

В разных городах европейских стран по-разному подходят к журналистским расследованиям. В Великобритании жанр является составной частью политического направления, тогда как в Испании средства массовой информации стали оказывать свое влияние на формирование общественного мнения в последние десятилетия. В Бельгии и Франции в случае разногласий по поводу информации во время судебного разбирательства журналисты не обязаны раскрывать источники, а только заявлять, что они заслуживают доверия или ненадежны. Один из таких случаев произошел после встречи французских журналистов с представителями террористической группировки. Другими словами, журналисты оставили ситуацию в интервью правоохранительным органам, подчеркнув, что «роль СМИ не в том, чтобы информировать общественность, а в том, чтобы обслуживать организации»¹.

В Германии оригинал документа должен быть представлен в суд, если он основан на информации, содержащейся в документе. В связи с этим один из материалов журналистского расследования,

¹ А.Д.Константинов Журналистское расследование. История метода и современная практика / Под ред. А. Д. Константинова – СПб.: «Издательский Дом "Нева"», М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. – 480с-40 с.

приведшего к аресту высокопоставленного чиновника, который был показан по чешскому телевидению, подготовила Сабина Слонькова. В нем рассказывается о чиновнике, который планировал лишить жизни журналиста, проводившего журналистское расследование, и его действиях. «Жизнь Сабины Сланковой резко изменилась две недели назад», — сообщило чешское телевидение. Утверждается, что это было вызвано жалобой сотрудников правоохранительных органов на то, что его жизни угрожает опасность². Все началось со статьи Слоноквой о незаконной аренде Чешского дома в Москве. «Работы обошлись государству в 100 миллионов крон», — сказал он. Министр иностранных дел Чехии Карл Срба освобожден от занимаемой должности. Тогда соглашение подписал сам министр³. Репортер находился под строгим наблюдением в течение 10 дней. Выяснилось, что его должна была убить группа из 4 человек. Но один из участников группы, Карел Репель по прозвищу Лимон, ни с того ни с сего сообщил об этом в полицию. Все члены группы будут задержаны и допрошены полицией. В случае совершения преступления группе придется заплатить 500 000 чешских крон»⁴.

В Швеции статьи о жанре журналистского расследования были опубликованы в 1830 г. в газете «Афтонбладет». Хотя за время своего существования издательство закрывалось 20 раз, оно выходило под другим названием. Это связано с тем, что в нем поднимаются вопросы, касающиеся общества, а не государства, и проблемы, которые мучают население.

Роль Иоганна Августа Стриндберга в развитии жанра неопределима. В своем романе 1879 года «Красная комната» он описал политические игры и неприятные ситуации в обществе. Это создало возможность для участников сообщества посмотреть на свое поведение со стороны, но не всем это нравилось одинаково. В 1882 году в памфлете «Новое царство» Стриндберг привел критическую историю с ясной целью и автором. В Швеции «Дело о пропавшем без вести» Вильгельма Моберга и «Шведский Уотергейт» Яна Гийо и Питера Бретта также охватывают элементы жанра журналистского расследования.

В 1973 году два молодых журналиста, Ян Гийо и Питер Бретт, опубликовали в журнале Fib/Kulterfront серию статей о поведении Информационного комитета IB. Согласно запросам, комитет не только занимался шпионажем за границей, но и собирал информацию и

² <https://www.newsru.com/world/24jul2002/skandal.html>

³ <http://www.delpraga.cz>

⁴ <https://www.newsru.com/world/24jul2002/skandal.html>

источники, связанные с деятельностью организаций и партий в социальной сфере. Шпионаж организации в пользу Советского Союза был разоблачен двумя журналистами. Журналистов на некоторое время посадили в тюрьму за утечку информации, которую правительство должно было держать в секрете.

С тех пор ряд журналистов опубликовали статьи о свободе слова и Комитете ИВІ. «Ян-Гийо вышел из тюрьмы героем, неся с собой пишущую машинку, статью и книгу. В настоящее время работает корреспондентом Стокгольмского клуба журналистов⁵.

Вклад Гюнтара Вальрафа в развитие жанра журналистского расследования в Германии неocenим. В 70-х и 80-х годах многие статьи были опубликованы в журналах «Адабий газета», «Хорижда» и «Хоридж адабиет». Некоторые элементы этого жанра также можно увидеть в его книгах «Нежелательные интервью» (1982) и «Репортер обвиняет» (1988).

Среди показов журналистских расследований в европейских странах немало примеров коррупции. «Коррупция видна, но часто скрыта от контроля. В частности, подъем авторитарных государств, включая Китай и Россию, серьезно подорвет демократические завоевания. Влияние нелиберальных сил и демократического регресса усугубилось пандемией коронавируса, изменением климата и растущим экономическим неравенством»⁶.

В частности, нынешние разногласия между Российской Федерацией и Украиной, необъявленное вторжение одного государства в другое, повлекшее за собой нападение на бездомного ребенка, ни в чем не повинных людей, приводят к большому журналистскому расследованию. В частности, 24 марта 2022 года во время обстрела российскими военными также была убита Оксана Баулина, журналист The Insider и член Фонда борьбы с коррупцией. По данным издания, Баулина от лица редакции описала последствия обстрела Подольского района Киева российскими войсками и погибла во время очередного ракетного обстрела⁷. Таких журналистов, погибших по профессиональным причинам, немало.

Были собраны следующие статистические данные о распространенности коррупции в развитых странах и степени их

⁵ А.Д.Константинов Журналистское расследование. История метода и современная практика / Под ред. А. Д. Константинова – СПб.: «Издательский Дом "Нева"», М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. – 480 с-42 с.

⁶ Transparency International, “CPI 2020: GLOBAL HIGHLIGHTS,” Transparency International, January 28, 2021.

⁷ <https://kun.uz/news/2022/03/24/kiyevda-rossiyalik-jurnalist-ayol-halok-boldi>

освещения на телевидении. Из этой статистики участвовали 43 из 101 европейской страны. Включая,

Albania	1	0.99%
Algeria	1	0.99%
Andorra	1	0.99%
Australia	3	2.97%
Belgium	1	0.99%
Benin	1	0.99%
Botswana	1	0.99%
Brazil	16	15.84%
Bulgaria	1	0.99%
Cameroon	1	0.99%
Costa Rica	1	0.99%
Czech Republic	2	1.98%
Denmark	2	1.98%
El Salvador	1	0.99%
Finland	5	4.95%
France	2	1.98%
Georgia	1	0.99%
Germany	8	7.92%
India	2	1.98%
Italy	7	6.93%
Japan	1	0.99%
Latvia	1	0.99%
Lithuania	3	2.97%
Malawi	1	0.99%
Mexico	5	4.95%
Moldova	1	0.99%
Netherlands	2	1.98%
New Zealand	3	2.97%
Nigeria	1	0.99%
Norway	2	1.98%
Pakistan	1	0.99%
Panama	1	0.99%
Poland	1	0.99%
Russia	1	0.99%
Slovak Republic	1	0.99%
Slovenia	1	0.99%
Spain	2	1.98%
Sri Lanka	1	0.99%
Sweden	3	2.97%
Switzerland	3	2.97%
Turkey	1	0.99%

Большинство дел о коррупции, о которых сообщалось в европейском эфире, касались должностных лиц, которые злоупотребляли своими полномочиями для вымогательства взяток и были арестованы.

Пассивная коррупция- (должностное лицо требует или получает взятку)

} Активная коррупция (лицо или лицо, предлагающее или дающее взятку)

} Местная коррупция – государственные чиновники

} Международная коррупция - подкуп иностранных д-т чиновников

} Коррупция между бизнес-кругами

} Ничего из перечисленного

По мнению европейских ученых, для устранения связей между коррупцией важно ввести эффективные правила защиты и укрепления свободы СМИ, регулярно освещать их через СМИ и внедрять антикоррупционные законы⁸. Когда речь заходит о том, насколько безопасно освещать коррупцию на телевидении, появляются следующие цифры. В связи с этим большинство европейцев высказались в нейтральной позиции.

28% - Умеренно безопасно
36% - Нейтрально
8% - Опасно
6% - Абсолютно не безопасно

Причина в том, что даже в Европе законы о правах журналистов не устоялись. Возможно, именно поэтому статус журналиста не полностью защищен во всем мире. Европейские ученые, в том числе Мартина Хрволова, Джонатан Д. Кац, Джон

⁸ German Marshall Fund of the United States, Institute of Current World Affairs, and Transatlantic Democracy Working Group,

Александр, предполагают, что для эффективной, профессиональной и безопасной работы журналистов необходима радикальная реформа программ, связанных со СМИ.

Это включает в себя инвестиции в юридическую, физическую и цифровую безопасность. Также стратегический иск против общественного участия (СЛАПП) – это введение ограничений на деятельность стратегического суда (ограничение в отношении критикуемых крупными компаниями) или разработка новых законов в интересах новых журналистов, страховка от диффамации, диффамации журналистов и разрабатывать программы и документы, направленные на защиту от нападений⁹.

В связи с этим Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что зло, мешающее жизни общества, – это коррупция¹⁰.

На сегодняшний день актуальным вопросом является увеличение количества телепродукции по журналистскому расследованию на телевидении. Это также требование правительства. Но права журналистов в этом отношении должны быть в первую очередь должным образом защищены. В первую очередь это служит предотвращению агрессии, клеветы и дискриминации в отношении журналиста.

Эта тема была изучена глубоко и были сделаны следующие выводы:

1. Сущность жанра журналистского расследования, развитие и формирование содержания связано с появлением в США в 1970-х гг. активного мейкерского направления. Кроме того, в 1976 году в эфир вышел первый телевизионный фильм на тему журналистских расследований режиссера Алана Пакулы под названием «Армия президента».

2. В развитых странах, в частности в Российской Федерации, создан специальный фонд поощрения и поддержки журналистов, работающих в сфере развития жанра. Каждый год журналисты или видные авторы телевизионных материалов, привносящие новости в этот жанр, должным образом поощряются.

3. Причина в том, что даже в Европе законы о правах и интересах журналистов не устоялись. Возможно, именно поэтому статус журналиста не полностью защищен во всем мире.

4. Жанр журналистского расследования играет ключевую роль в предупреждении нарушений, несправедливостей и подобных

⁹ <https://www.gmfus.org/news/anti-corruption-role-free-media-and-investigative-journalism>

¹⁰ Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганинг 24 йиллигига бағишланган маросимдаги маърузаси

противоправных действий в государстве и обществе путем их разоблачения.

5. Не все так называемые журналистские расследования на телевидении можно назвать по жанру. Нецелесообразно отдавать темы этого жанра как неспециалистам, так и неопытным журналистам. Помимо знаний и навыков, журналистское расследование требует от редактора профессионального мастерства и творческих способностей.

С течением времени будут обновляться и современные взгляды, последовательности идей, знаний и точек зрения. В свою очередь актуализируются нормативно-правовые документы, а на практике еще более расширяется сущность и содержание жанров. Поэтому важно постоянно совершенствовать навыки журналистов в расширении кругозора журналистов, повышении уровня возможностей и подготовке материалов в соответствии с современными требованиями.

На основании сделанных выводов следует внести следующие предложения по улучшению качества телематериалов жанра журналистского расследования на узбекском телевидении.

1. Создание и обучение специальной секции в редакциях телеканалов по журналистским расследованиям и подобным правовым общественным делам. А также развитие телевизионных технологий журналистского расследования и переподготовка журналистов, специализирующихся в этом жанре. Трансляция различной телепродукции на проблемных, критических и публицистических телематериалах (фильмы, репортажи, передачи, фото) с правильным названием под заголовком. Целесообразна работа по формированию нового мышления у руководящего состава и журналистов.

2. Разработка дополнительных программ и документов, направленных на защиту интересов и прав журналистов.

Давление со стороны официальных лиц, выступающих против или критикующих журналистское расследование правовое формирование защиты от. И обеспечить участие журналистов в судебных процессах и сократить связанную с этим бумажную волокиту.

3. Образование отдельного научно-учебного отдела при телевидении и увеличение количества научных работ, связанных со сферой, деятельностью, становлением и развитием телевидения, а также различных научных работ, связанных с телевидением. Поддержание большой библиотеки научных диссертаций при нем.

4. Создание специальных фондов для развития жанра журналистского расследования, поощрения квалифицированных кадров и охраны закона. Это открывает путь к развитию жанра и постоянному поиску каждым профильным журналистом самого себя и расширению сферы нового творчества.

5. Изучение зарубежного опыта для того, чтобы быть эффективным в журналистском расследовании, адаптировать его к критериям отечественной журналистики.

На сегодняшний день в сфере медиа, точнее, над структурой, содержанием и содержанием передач в жанре журналистского расследования ведется большая работа, но работы предстоит немало. Следует иметь в виду, что, во-первых, если не будет дополнительных предложений о личности журналиста и его правах, не будет видно многообразия телематериалов по журналистским расследованиям на телевидении. Для этого нужна, в первую очередь, активность руководителей высшего звена, а также журналистов и организаций, связанных с их сферой.

Фойдаланилган адабиётлар

1. А.Д.Константинов Журналистское расследование. История метода и современная практика / Под ред. А. Д. Константинова – СПб.: «Издательский Дом "Нева"», М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. – 480с-40 с.

2. <https://www.newsru.com/world/24jul2002/skandal.html>

3. <http://www.delpraga.cz>

4. <https://www.newsru.com/world/24jul2002/skandal.html>

5. А.Д.Константинов Журналистское расследование. История метода и современная практика / Под ред. А. Д. Константинова – СПб.: «Издательский Дом "Нева"», М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. – 480 с-42 с.

6. Transparency International, “CPI 2020: GLOBAL HIGHLIGHTS,” Transparency International, January 28, 2021.

7. <https://kun.uz/news/2022/03/24/kiyevda-rossiyalik-jurnalist-ayol-halok-boldi>

8. German Marshall Fund of the United States, Institute of Current World Affairs, and Transatlantic Democracy Working Group,

9. <https://www.gmfus.org/news/anti-corruption-role-free-media-and-investigative-journalism>

10. Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган маросимдаги маърузаси

